

**“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi
onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart
JAMIYATNING MA’NAVY RIVOJLANISHIDA DEMOKRATIK
INSTITUTLARNING O‘RNI**

Sodiqova Mahbubaxon Raxmonaliyevna
Farg‘ona davlat universiteti Mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20150943>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyatning ma’naviy rivojlanishida demokratik institutlarning tutgan o‘rnini ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qiladi. Ishda demokratik institutlar - fuqarolik jamiyati, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari va nodavlat notijorat tashkilotlari - jamiyatning ma’naviy hayotiga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Demokratik institutlar orqali inson qadri, erkin fikr, fuqarolik faolligi hamda milliy va umuminsoniy qadriyatlarining rivojlanishi jarayonini yoritadi. Demokratik institutlar va jamiyat ma’naviyati o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, fuqarolik madaniyati shakllanishi va ijtimoiy ongning yuksalishidagi roli konseptual asoslarda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: demokratik institutlar, jamiyat ma’naviyati, fuqarolik jamiyati, inson qadri, siyosiy madaniyat, milliy qadriyatlar, ijtimoiy taraqqiyot, ma’naviy rivojlanish, fuqarolik faolligi, ochiqlik va oshkoralik.

Аннотация: В данной статье анализируется роль демократических институтов в духовном развитии общества с социально-философской точки зрения. Рассматривается влияние демократических институтов – гражданского общества, политических партий, средств массовой информации и неправительственных некоммерческих организаций – на духовную жизнь общества. Подчеркивается процесс развития человеческих ценностей, свободы мысли, гражданской активности, а также национальных и универсальных ценностей посредством демократических институтов. На концептуальной основе анализируется взаимосвязь между демократическими институтами и духовностью общества, их роль в формировании гражданской культуры и повышении общественного сознания.

Ключевые слова: демократические институты, духовность общества, гражданское общество, человеческие ценности, политическая культура, национальные ценности, социальное развитие, духовное развитие, гражданская активность, открытость и прозрачность.

Abstract: This article analyzes the role of democratic institutions in the spiritual development of society from a socio-philosophical perspective. The work examines the impact of democratic institutions - civil society, political parties, the media and non-governmental non-profit organizations - on the spiritual life of society. It highlights the process of developing human values, free thought, civic activity, and national and universal values through democratic institutions. The relationship between democratic institutions and the spirituality of society, their role in the formation of civic culture and the rise of social consciousness is analyzed on a conceptual basis.

Keywords: democratic institutions, spirituality of society, civil society, human values, political culture, national values, social development, spiritual development, civic activity, openness and transparency.

KIRISH

Jamiyatning ma’naviy rivojlanishi-bu, jamiyat a’zolarining axloqiy qadriyatlari, dunyoqarashi, madaniy saviyasi, ijtimoiy mas’uliyati va insoniy fazilatlarining takomillashib borishi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ma’naviy rivojlanish shaxs va jamiyat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta’minlaydi hamda ijtimoiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo‘ladi.

Bugungi kunda demokratik davlat qurish jarayonida jamiyat ma’naviyatini yuksaltirish muhim vazifalardan biri sifatida e’tirof etiladi. Demokratiya faqat siyosiy boshqaruv tizimi bo‘lib qolmasdan, balki inson erkinligi, huquqlari va qadriyatlarini ta’minlovchi ijtimoiy tizim hamdir. Shu jihatdan demokratik institutlar jamiyatning ma’naviy rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. XXI asr globallashuv jarayonlari sharoitida jamiyat taraqqiyoti nafaqat iqtisodiy yoki siyosiy rivojlanish bilan, balki ma’naviy taraqqiyot darajasi bilan ham belgilanadi. Jamiyatning ma’naviy rivojlanishi insonning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari, madaniy saviyasi hamda ijtimoiy ongining yuksalishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Demokratik institutlar – bu fuqarolik jamiyati tizimining asosiy elementlari bo‘lib, ular jamiyat hayotida erkinlik, adolat, tenglik va inson huquqlarini ta’minlashga xizmat qiladi. Mazkur institutlar orqali fuqarolar jamiyat boshqaruvida faol ishtirok etadi, ijtimoiy mas’uliyat hissi shakllanadi va ma’naviy qadriyatlar rivojlanadi.

Demokratik institutlar jamiyatning siyosiy, huquqiy va ijtimoiy barqarorligini ta’minlovchi asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ular orqali xalq hokimiyatchiligi, qonun ustuvorligi, inson

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

huquqlari va erkinliklari real ijtimoiy amaliyotda namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtayi nazardan demokratik institutlar jamiyat va shaxs o‘rtasidagi munosabatlarni muvozanatlashtiruvchi, ijtimoiy manfaatlar uyg‘unligini ta‘minlovchi hamda ijtimoiy taraqqiyotning ma‘naviy-axloqiy mezonlarini belgilovchi tizim sifatida talqin etiladi.

Globalashuv, axborotlashuv va fuqarolik jamiyati institutlarining faollashuvi sharoitida demokratik institutlarning mohiyatini chuqur tahlil qilish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu bo‘limda demokratik institutlarning ijtimoiy-falsafiy mazmuni, ularning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni hamda inson qadriini ta‘minlashdagi ahamiyati tizimli ravishda yoritiladi.

Demokratik institutlar - bu demokratik qadriyatlar va tamoyillarni hayotga tatbiq etuvchi barqaror ijtimoiy-siyosiy tuzilmalar va mexanizmlar majmuasidir. Ularga parlament, saylov tizimi, sud-huquq organlari, siyosiy partiyalar, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlari kiradi.

Ijtimoiy-falsafiy jihatdan demokratik institutlar ijtimoiy ong, siyosiy madaniyat va huquqiy tafakkur bilan uzviy bog‘liq holda shakllanadi. Ular jamiyatning ijtimoiy ehtiyojlari va tarixiy tajribasi mahsuli bo‘lib, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi normativ-madaniy tizim sifatida faoliyat yuritadi.

Antik davr falsafasida demokratiya g‘oyasi polis hayoti bilan bog‘liq holda shakllangan. Platon demokratiyani davlat boshqaruvining bir shakli sifatida tanqid qilgan bo‘lsa-da, Aristotel uni davlat tuzumlari tasnifida muhim o‘rin egallovchi tizim sifatida tahlil qilgan. Ushbu qarashlar demokratik institutlarning dastlabki nazariy ildizlarini tashkil etadi.

Yangi davr mutafakkirlari - J. Lokk, Sh. Monteske, J.-J. Russo - demokratik institutlarning nazariy poydevorini yaratdilar. Hokimiyatlar bo‘linishi, xalq suvereniteti va ijtimoiy shartnoma g‘oyalari demokratik institutlarning ijtimoiy-falsafiy mohiyatini ochib berdi. Zamonaviy ijtimoiy-falsafada demokratik institutlar kommunikativ, deliberativ va institutsional yondashuvlar asosida talqin qilinadi. Yurgen Habermas nazariyasida demokratik institutlar erkin va oqilona muloqot maydoni sifatida ko‘riladi. Bu yondashuvda demokratiya faqat siyosiy tizim emas, balki ijtimoiy hayotning madaniy-me‘yoriy shakli sifatida tushuniladi.

Demokratik institutlar hokimiyat legitimligini ta‘minlash orqali ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Xalq ishtiroki va jamoatchilik nazorati jamiyatda ishonch muhitini shakllantiradi. Demokratik institutlar ijtimoiy adolatni qaror toptirishda muhim rol o‘ynaydi. Teng huquq va imkoniyatlar prinsipi orqali jamiyatda ijtimoiy tabaqalanishning salbiy oqibatlari yumshatiladi. Demokratik institutlar inson qadriini e‘tirof etish va himoya qilishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Sud mustaqilligi, so‘z erkinligi va fuqarolik jamiyati institutlari shaxs sha‘ni va huquqlarining kafolatlanishiga xizmat qiladi. Fuqarolik jamiyati demokratik institutlarning ijtimoiy tayanchi hisoblanadi. Nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoatchilik birlashmalari va mustaqil OAV demokratik jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylanadi. Ushbu institutlar jamiyatda ijtimoiy mas‘uliyat va siyosiy faollikni oshiradi. Inson tarixiy taraqqiyot jarayonida turli xislatlar, sifatlar va xususiyatlarga ega bo‘lgan, ma‘naviy-axloqiy jihatlarni qiyofasida aks ettirgan ijtimoiy mavjudot sifatida jamiyatdagi asosiy qadrlil subektdir. Shu bilan birga u, olamga ijtimoiy munosabatda bo‘lish, odamlar bilan muomala va aloqaga kirishish, mehnat qilish asosida moddiy va madaniy boyliklarni vujudga keltirish, tafakkuri, his-tuyg‘ulari, fikrlarini tili vositasida ifodalash kabi xususiyatlarga ega bo‘lgan umumijtimoiy vujud hamdir. Inson jamiyatsiz yashay olmaganidek, jamiyat ham insonsiz mavjud bo‘lmaydi. Har qanday jamiyat o‘zini tashkil qilib turgan kishilarning faoliyati, o‘zaro munosabati va umrguzaronligi bilan tirikdir. Shu ma‘noda inson – har qanday jamiyat bor bo‘lishini ta‘minlab turadigan asosiy ijtimoiy elementdir. Bunday ta‘minlanib turish insonning individual – shaxsiy ishtiroki orqali, ya‘ni biror guruh, qatlam, sinf, qavm, elat, xalq yoki millat doirasidagi faoliyati, amalga oshirgan ishlari, yaratgan boyliklari, o‘ziga va o‘zgalarga nisbatan munosabati orqali namoyon bo‘ladi.

O‘zbekistonda ijtimoiy davlat konsepsiyasi ijtimoiy farovonlik, adolat va tenglikni ta‘minlaydigan asos yaratishga intilayotgani bilan e‘tiborga sazovor bo‘lmoqda. Bu o‘zgarishlarda fan va madaniyat rivojida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Jahon falsafasi qomusida ta‘kidlanishicha, “Ijtimoiy davlat eng avvalo, ijtimoiy adolat haqida, o‘z fuqarolarining farovonligi, ularning ijtimoiy himoyalanganligi xususida g‘amxo‘rlik qiladigan davlatni anglatadigan tushuncha”. Hukumatning fan va texnologiyaga e‘tibori sog‘liqni saqlash, qishloq xo‘jaligi va ekologik barqarorlik kabi mahalliy muammolarni hal qilishga qaratilgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘kidlab o‘tganlaridek, “bugungi kunda biz o‘z oldimizga qo‘ygan dunyodagi rivojlangan davlatlar qatoriga kirish vazifasini ilm-fan namoyandalari, zahmatkash olimlarimiz, ijodkor ziyolilarimizning faoliyatisiz tasavvur etolmaymiz”. Olimlar va ziyolilar salohiyatidan foydalanish uchun mamlakatlar ta‘lim infratuzilmasi, ilmiy muassasalar va kadrlar tayyorlash dasturlariga sarmoya kiritishlari kerak. O‘zbekiston madaniy

“Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishning dolzarb masalalari” mavzusidagi onlayn respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallar to‘plami. NamDU - 2026-yil 15-16-mart

merosining tiklanishi milliy o‘zlikni yuksaltiradi, g‘urur tuyg‘usini va ijtimoiy hamjihatlikni rivojlantiradi. Ushbu madaniy uyg‘onish ijtimoiy davlat konsepsiyasining ajralmas qismi bo‘lgan jamoa va jamoaviy farovonlik qadriyatlarini targ‘ib qiladi. Turli etnik guruhlar o‘rtasida madaniy almashinuv va muloqotni rivojlantirish ijtimoiy totuvlikka yordam beradi. Madaniy tashabbuslar ijtimoiy davlat barcha fuqarolarga xizmat qilishi kerak degan g‘oyani mustahkamlab, inklyuzivlikni rag‘batlantiradi. Ilmiy tadqiqotlarning siyosatni ishlab chiqish jarayoniga integratsiyalashuvi dalillarga asoslangan yondashuvlarga imkon beradi. Bu ijtimoiy muammolarni samarali hal etish siyosatini yaratishga yordam beradi, davlatning farovonlikni oshirishdagi rolini bajarish qobiliyatini oshiradi.

Demokratik jamiyatda ma‘naviy qadriyatlarni axloqiy jihatdan mustahkamlab borish zarur va davlat ushbu qadriyatlarni barcha usullar bilan himoya qilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2020 yil 29 oktyabr // Xalq so‘zi. 2020. 30 okt.
2. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 2021 yil 5 iyul // Xalq so‘zi. 2021. 6 iyul.
3. Ta‘lim to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 2020 yil 23 sentyabr // Xalq so‘zi. 2020. 24 sent.
4. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni 2022 yil 28 yanvar // Xalq so‘zi. 2022. 29 yanv.
5. Karimov I. Yuksak ma‘naviyat engilmas kuch Toshkent: Ma‘naviyat, 2015.
6. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri / tarj. A.Irisov, M.Mahmudov, U.Otajon: mas‘ul muharrir M.Xayrullaev, so‘z boshi muallifi M.Jakbarov. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
7. Abu Homid G‘azzoliy. Kimyoi saodat: Birinchi kitob / tahriri hay‘ati: A.Madraimov va boshq.; tarjimon, nashrga tayyorlovchi va izohlar mualliflari Abd.Madraimov, H.Madraimov va Asq. Madraimov. –Samraqand.: 2019.